

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR
OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: L. A. BAKKER, Drs G. L. GROENEVELD,
Drs H. HAVERKAMP en Drs P. F. R. STOL

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Een onaannemelijk wetsontwerp

Veraart, Prof. dr J. A. — Schr. trekt in de meest krasse bewoordingen te velde tegen het wetsontwerp tot vaststelling van regelen betreffende het accountantswezen. Prof. dr N. J. Polak geeft een naschrift, als welkome gelegenheid om de talrijke wonderlijke opvattingen, die omtrent de bedoeling van dit wetsontwerp rondwaren, eens recht te zetten.

A II 4 *De Naamlooze Vennootschap November 1939*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Administratieve inrichting en techniek bij huurkoop-affaires

Lameijer, H. — Schr. geeft in groote lijnen aanwijzingen voor de administratieve inrichting van het huurkoopfinancieringsbedrijf. Allereerst voor kleine organisaties. Schr. schetst de totstandkoming van de contractkaart, het vaststellen van het theoretisch incasso en de incassobehandeling met daarbij behorende journalisatie en de toepassing van de maandelijksche controle.

A III 3 *Organisatie en Efficiency December 1939*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The audit of machine-written records

Howell, A. W. A. — Naast een toelichting der verschillende in gebruik zijnde machinetypes geeft schr. eenige hoofdlijnen aan, welke bij de controle van een machinale administratie zijn te volgen.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De ontwikkeling van het afbetalingsstelsel in Nederland

Roncort, dr O. — Kort geleden werden te Rotterdam twee nieuwe financieringsbanken voor afbetalingszaken opgericht. Onder de wet van 1936 heeft het afbetalingsstelsel zich rustig ontwikkeld. De perspectieven, die zeer nauw verbonden zijn aan de ontwikkeling van den automobielverkoop, acht schr. gunstig, althans na het einde van den oorlog.

B a V 4 *Econ. Statistische Berichten 13 December 1939*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Bestrijding van prijsbederf in den detailhandel

Tobi, dr E. J. — Schr. behandelt de Deutsche Wetgeving, die sinds 1934 het „Preisschleudern“ onder bepaalde voorwaarden strafbaar stelt. Hier te lande moeten de betrokkenen naar een oplossing streven via de wet tot het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van ondernemers-overeenkomsten.

B a VI 9 *Econ. Statistische Berichten 13 December 1939*

Prijsbederf in den detailhandel

Tobi, dr E. J. — Schr. schetst nog eens diverse symptomen van prijsbederf in den detailhandel, gevolg van de overbezetting. De vestigingwet kleinbedrijf werkt slechts op den langen duur verbetering in

de hand en in de middenstandskringen zelf is de moedeloosheid te ver doorgedrongen dan dat zij zich uit eigen kracht zouden kunnen helpen.

B a VI 9 *Econ. Statistische Berichten 6 December 1939*

De verbruikscöoperatie in Nederland

Frietema, dr H. J. — Schr. geeft een beschouwing naar aanleiding van het vijf en twintig jarig jubileum van de coöperatieve groot-handelsvereniging, de Handelskamer Haka, waarbij hij gelegenheid heeft om te citeeren uit het door deze instelling uitgegeven gedenkboek.

B a VI 10 *Econ. Statistische Berichten 6 December 1939*

Invloed van de conjunctuur in de balansen van industriële ondernemingen

Berkum, Prof. dr P. P. van — Schr. bespreekt twee grafieken, welke zijn ontstaan als resultaat van een onderzoek over het tijdvak 1926 tot 1938 van de balansen van een 100-tal industriële ondernemingen. Het blijkt, dat de onderscheiden conjunctuurinvloeden een scherp afgeteekend spoor in de balansen onzer industrie achterlaten. Scherp komt tot uitdrukking de contraire beweging van investeringen en liquiditeit. Ten aanzien van den ernst der gevolgen van de abnormaal groote liquiditeitsvoorliefde voor ons economisch leven is nauwelijks verschil van opinie mogelijk. Schr. bepleit een balansstatistiek van overheidswege.

B a VI 12 *Economie December 1939*

Enquêtes en interviews

Vervooren, L. C. — Schr. geeft eenige principes aan van deze methode van marktonderzoek door middel van directe waarneming, o.a. betreffende het kiezen van de waarnemingsmethode, van enquêteerende instantie, van te onderzoeken personen, van vraagstelling, enz.

B a VI 21 *Organisatie en Efficiency December 1939*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Het groepsprobleem binnen de moderne industriële onderneming

Oldendorff, A. — Voor de groep der loonarbeiders treedt de vervreemding van de onderneming het sterkst op. Voor het arbeidersbestaan komt het zwaartepunt van het persoonlijk leven te vallen buiten de arbeidsperiode. De onderneming kan trachten het verband te herstellen door het toekennen van medezeggingschap, of ook door de periode van den vrijen tijd van den arbeider binnen haar machtssfeer te trekken (sport).

B a VII 1 *Economie December 1939*

Loonsverhooging en de stijging van de kosten van levensonderhoud

Bakker, dr O. — Schr. betoogt, dat er thans (over October) in het algemeen nog geen aanleiding is om tot loonsverhooging over te gaan.

B a VII 2 *Econ. Stat. Berichten 6 December 1939*

Regularisatie van de arbeidsmarkt

Ratte, J. B. J. — Schr. deelt een en ander mede over de cursussen tot opleiding van werkloze kantoorbedienden, welke door de Gemeente Rotterdam werden ingesteld. Een behoorlijk beeld van de behoefte en de reserve aan kantoorpersoneel ontbreekt. Schr. bepleit het verzamelen van meer gegevens.

B a VII 10 *Econ. Stat. Berichten 6 December 1939*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Het aandeel der groote concerns in de wereldpetroleumindustrie

Mautner, dr W. — Schr. stelde eenige statistische overzichten samen en meent, dat deze, ondanks zekere lacunes en ondanks de aanvulling van ontbrekende officieele gegevens door ramingen, wel een indruk geven zoowel van de grootte der afzonderlijke maatschappijen alsook van haar relatieve betekenis. Het aandeel der groote concerns blijkt geringer te zijn dan men gewoonlijk geneigd is aan te nemen.

B b I 4 *Econ. Statistische Berichten 25 October 1939*

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Prijzen voor zuivelproducten in 1939

Bt. — In dit artikel bespreekt Schr. ook welke de invloed zal zijn van de oorlogstoestand op prijzen en aanbod op de Engelsche markt.

B b IV 2 *Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 5 Januari 1940*

De zuivelpositie gedurende tien crisisjaren 1930 t/m 1939

Bt. — In dit artikel vinden we een bespreking van de productie-, afzet- en prijsverhoudingen voor de verschillende zuivelproducten in de laatste tien jaar.

B b IV 2 *Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad*
5 Januari 1940

Een en ander over consumptiemelk en de consumptiemelkbedrijven in Amerika (U.S.A.)

Geluk, J. A. — In een causerie gehouden voor de groep Melkinrichtingen aangesloten bij de F.N.Z. op 11 Januari 1940 werd door den secretaris een beeld gegeven van de verhoudingen op consumptiemelkgebied in de Vereenigde Staten. Uiteraard zijn de plaatselijke verschillen in dit land zeer groot. In de oostelijke staten doen zich de problemen der consumptiemelkvoorziening in het bijzonder gelden. Er wordt hier meer dan bij ons gedaan aan propaganda en voorlichting. De marges in dit bedrijf zijn in Amerika in het algemeen zeer hoog.

B b IV 2 *Algemeene Nederlandsche Zuivelbond* 17 Januari 1940

V. INDUSTRIE

De finerindustrie in Europa en de afzetmogelijkheden van daarvoor geschikte Ned. Indische houtsoorten

Borger, J. J. — In een tweetal artikelen worden gegevens verstrekt omtrent de Ned. Ind. houtsoorten, welke geschikt zijn om tot finer en triplex te worden verwerkt. Schr. analyseert de productie-capaciteit van Ned. Indië en het concurrerend aanbod van andere landen op de Europeesche markt. Daarna volgt nog een overzicht van de huidige prijsverhoudingen en van het commercieel aspect van deze Indische export.

B b V 7 *Economisch Weekblad voor Ned. Indië* 24 November en 1 December 1939

De tunneloven in de keramische industrie

R. F. — Aan de hand van een artikel van John Fox in „The Institute of Fuel” van Juni 1939 wordt een overzicht gegeven van de voor- en nadelen van tunnelovens. Het gebruik van deze ovens is de laatste jaren sterk toegenomen. Enkele types worden uitvoerig beschreven. Ook wordt ingegaan op de vraag welke brandstof het beste kan worden gebruikt.

B b V 10 *Gasbelangen* 20 November en 20 December 1939

VII. TRANSPORT

Vervoerskosten en vervoersprijs

Beukelman, ir. H. R. — Schr. roert verschillende belangrijke vraagstukken in een kort bestek aan, zooals ontleding van de kapitaalskosten, de invloed van de vervoersverdeling en de tarieven, vergelijking van Nederland en Indië in dit opzicht en de consequenties voor de Nederlandsche Spoorwegen.

B b VII 1 *Econ. Statistische Berichten* 6 December 1939

De Indische Bedrijvenwet en hare toepassing op de Staatsspoorwegen

Vulpen, drs J. van — De Indische staatsspoorwegen zijn thans onder de Bedrijvenwet geplaatst. Dit heeft tot gevolg dat een beter inzicht in de resultaten van het bedrijf mogelijk zal worden. Interessant zijn de voorschriften die gegeven zijn voor de openingsbalans en de toekomstige jaarrekeningen.

B b VII 2 *Spoor- en Tramwegen* 23 December 1939

De toestand der Amerikaansche Spoorwegen

Prins, R. — In dit artikel worden besproken de bemoeiingen van de overheidsorganen met het verkeerswezen in de Vereenigde Staten. Schr. wijst op de grote verschillen in behandeling van het weg-, rail-, water- en luchtverkeer. Middelen worden thans overwogen om tot een meer bevredigende oplossing te komen. Concentratie van de verordenende bevoegdheden bij een vervoerraad is daarbij gewenst.

B b VII 2 *Spoor- en Tramwegen* 6 Januari 1940

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Scudder, L. W. *Accountancy as a career*. Oxford, (Toronto), 1939.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Bennett, W. G. *New course bookkeeping*. Toronto, 1939.

Kürsten. *Der Betriebsabrechnungsbogen und seine Verwendung im Fabrikbetrieb*. Leipzig, 1939.

Meier, Edgar. *Wir üben Buchführung. Eine Aufgabensammlung für die kaufmännische Buchführung*. Göttingen, 1939.

Schwarz, Fritz. *Wir lernen Buchführung. Einführung in die kaufmännische Buchführung nach den neuen Vorschriften für den Kontenplan*. Göttingen, 1939.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Thieliant, Lothar. *Die socialpolitische Aufgabe der Betriebswirtschaft*. Leipzig, 1939.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Hoffmann, Dietrich. *Die zu veröffentlichende Gewinn- und Verlustrechnung in ihrer ideal-typischen Gestaltung*. Leipzig, 1939.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Berg, Karl. *Zinsen und Abschreibungen in der Selbstkostenrechnung*. Hamburg, 1939.

Henzel, Fritz. *Die Kostenrechnung der gewerblichen Wirtschaft. Gemeinverständliche Einführung in die Grundlagen der Kalkulation insbesondere bei Fertigungsbetrieben*. Stuttgart, 1939.

Schreck, Ernst. *Das kaufmännische Rechnen des Müllers in besonderer Berücksichtigung der Selbstkosten- und Erfolgsrechnung*. Leipzig, 1939.

Scott, J. A. *Budgetary control and standard costs. The practice of accountancy as an aid to management*. London, 1939.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Mayhew, C. P. *Planned investment*. London, 1939.

Mead, E. S. and J. Grodinsky. *Ebb and flow of investment values*. New York, 1939.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Aubel, Peter van. *Eigenbetriebsrecht. Erster Teil: Texte*. Berlin, 1939.

Barth, Eberhard. *Wesen und Aufgaben der Organisation der gewerblichen Wirtschaft*. Hamburg, 1939.

Chute, A. H. *Marketing burned clay products*. Columbus, Ohio, 1939.

Courtot, Jean. *Planning. Préparation du travail dans l'entreprise*. Paris, 1940.

Crum, W. L. *Corporate size and earning power*. Cambridge, Mass., 1939.

Klößner, Albert. *Betriebliches Vorschlagswesen. Aufbau, Einsatz und Erfahrungen*. Berlin, 1939.

Mooney, J. D. and A. C. Reiley. *Principles of organization*. New York, 1939.

Neill, H. B. and H. M. Cool. *Understanding American business*. New York, 1939.